

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

STATISTIK KUZATISHNING TURLARI VA USULLARI

Baxshillayeva Shaxnoza Said qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2- kurs statistika ta'lim yo'nalishi talabasi

Annontatsiya: Ushbu maqolada statistik kuzatishning turlari va usullari haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Statistika, nazaariya, mohiyat, asos, shakl, iqtisod, ijtimoiy, talab, tamoyil, asos.

Statistik kuzatishning turlari va usullari Statistik kuzatish turlari va usullari bilan o'zaro farq qilinadi. Statistik kuzatishning turlarini ularning qator belgilari bo'yicha tasniflanadi. Statistik kuzatish to'plam birliklarini qamrab olish darajasiga qarab ikki turga bo'linadi:

1. yalpi (to'liq) kuzatish;
2. qisman kuzatish;

Yalpi (to'liq) kuzatishda o'rganilayotgan to'plamning barcha birliklari qamrab olinadi. Yalpi (to'liq) kuzatish o'rganilayotgan faktlar va xodisalar to'g'risida to'liq ma'lumotlar to'plash imkonini beradi. Lekin har doim ham yalpi (to'liq) kuzatishni amalga oshirib bo'lmaydi.

Ayniqsa kuzatilayotgan birliklarning jismoniy yo'qotilishi va buzulishi bilan bog'liq hollarda, yoki to'plam nixoyatda katta bo'lgan xollarda, shuningdek kuzatish katta vaqt va mablag' sarfi bilan bog'liq bo'lgan xollarda, yalpi (to'liq)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kuzatishni amalga oshirish qiyin. Qisman kuzatishda esa o'rganilayotgan to'plamni faqat bir qismi qamrab olinadi. Qisman kuzatish o'z navbatida tanlab kuzatishga, asosiy massivni kuzatishga va monografik kuzatishga bo'linadi. Tanlab kuzatish deb, tasodifiy usulda ajratilgan to'plam birliklarining qismini kuzatishga aytiladi. Tanlab kuzatishning asosiy maqsadi tanlab olingan birliklarni tekshirib (kuzatib), uning natijalarini bosh to'plamga yoyishdir. Misol: paxta zavodiga keltirilgan bir telejka paxta 2500 kg bo'lsa, zavod laboranti undan 5 kg paxtani tanlab olib, namligini aniqlasa.

Tanlab olingan 5 kg paxtaning namligi 1,5 % ekanligi aniqlansa, telejkadagi 2500 kg paxtaning (bosh to'plamning) namlik darajasi ham 1,5 % deb qabul qilinadi. Asosiy massivni kuzatish o'rganilayotgan to'plam birliklarining eng muhim belgilarini qamrab oladigan qismini kuzatishdan iborat. Misol tariqasida ma'lum bir mahsulotlarning 90 - 95 % ini ishlab chiqaruvchi yirik korxonalarining 15 - 20 % ini kuzatishni aytish mumkin. Monografik kuzatishga o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lgan qandaydir to'plam aloxida birliklarini chuqurroq va har tomonlama o'rganilishidir. Monografik kuzatishda to'plamni to'liq va yaxlit o'rganish nazarda tutilmaydi. Bunga misol qilib, korxonalar va tashkilotlarning ilg'or tajribalarini o'rganib, uni amallashtirish yoki qoloq korxonalar ish faoliyatidagi kamchiliklarni aniqlash maqsadida o'tkazilgan kuzatishni aytish mumkin. Vaqt omiliga asosan statistik kuzatish uzluksiz va uzlukli bo'lishi mumkin. Uzlukli statistik kuzatish o'z navbatida davriy va vaqt-vaqti bilan o'tkazib turiladigan statistik kuzatishlarga bo'linadi. Uzluksiz (joriy) kuzatish uzluksiz ravishda fakt sodir bo'lishi bilan qayd qilinishi tushuniladi va u o'rganilayotgan xodisa va jarayonlar to'g'risida to'liq ma'lumot to'plash imkonini beradi. Joriy kuzatishga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

misol qilib, mahsulotlarning ishlab chiqarilishi hisobi, tayyor mahsulotlarning sotilishining hisobi va hokazo shu singarilarni aytish mumkin.

Uzluqli kuzatish ma'lum vaqt oralig'ida (davriy) yoki vaqti -vaqti bilan, unga zaruriyat tug'ilgan hollarda o'tkazilib turilishi mumkin. Davriy uzluqli kuzatish xodisalar to'g'risidagi ma'lumotlar ma'lum davr (vaqt) o'tgandan keyin olinadi. Misol: BMT mamlakatlar aholisini har o'n yilda bir marta yoppasiga kuzatishdan (ro'yxatdan) o'tkazishni tavsiya etgan. Masalan, tovar qoldiqlari qayta baxolanish paytiga qayta hisobga olinadi. To'planadigan ma'lumotlar manbaiga qarab: bevosita, hujjatli va so'roq orqali o'tkaziladigan kuzatishga bo'linadi. Bevosita kuzatish, o'rganiladigan hodisalar belgilarini qayd qiluvchilar tomonidan o'lchash, sanash, qarab chiqish natijasida faktlarni aniqlash asosida amalga oshiriladi. Masalan: inventarizatsiya natijasida tovar qoldiqlarini aniqlash va hokazo shu singarilar.

Hujjatli kuzatish ma'lumotlar manbai sifatida turli hujjatlardan foydalanish asosida amalga oshiriladi. Ma'lumki korxonalar faoliyati to'g'risidagi hisobotni tuzish uchun, buxgalteriya hisobining hujjatlaridan foydalaniladi. So'roq orqali kuzatish esa so'roq qilinayotgan shaxslarning javoblari asosida olinadigan ma'lumotlar orqali amalga oshiriladi. Kuzatishning bu turi axolini ro'yxatga olish, turli sotsiologik va ko'pchilik fikrini o'rganish singari tadbirlarga xosdir. Statistik kuzatish usullari bo'yicha ham, ya'ni statistik ma'lumotlarni to'plash usuli bo'yicha ham farqlanadi. Kuzatishning hisobot, ekspeditsion, o'z-o'zini qayd qilish va anketa orqali kuzatish usullari qo'llaniladi.

Hisobot usuli turli tashkilot, korxonalar va muassasalar belgilangan muddatlarda topshiriladigan hisobotlarga asoslangandir. Ekspeditsion usulning mohiyati

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

shundaki, har bir kuzatish birligiga maxsus shaxslar - hisobchilar (qayd qiluvchi)lar yuboriladi. Ular maxsus formulyarlarda kuzatiladigan xodisalar to'g'risida ma'lumotlarni qayd qiladi. O'z - o'zini qayd qilish usuliga muvofiq maxsus xodimlar tomonidan tegishli blankalar bilan ta'minlanadi va ularni to'ldirish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Blankalarni esa o'zlari to'ldiradilar. Anketa orqali kuzatishda esa, ma'lum doiradagi shaxslarga maxsus anketalar (so'roqnomalar) beriladi yoki matbuotda e'lon qilinadi. Bu anketalar savollariga javoblar yozish ixtiyoriy bo'lib, ko'pincha u-bu hodisalarga jamoatchilik fikrini aniqlashda ko'p qo'llanadi. Statistik kuzatishning turi va usullarining tanlash bir qancha omillarga bog'liqdir, ulardan eng muhimlari, kuzatish maqsadlari va vazifalari, kuzatilayotgan ob'ekt xususiyatlari, natijalarining aniqlanish muddati, maxsus kadrlarning mavjudligi, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uchun zarur bo'lgan texnik vositalarning mavjudligi va shu singarilardir,

Statistik kuzatish uch bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda barcha tayyorgarlik ishlari, ikkinchi bosqichda tegishli ma'lumotlar to'planadi va nixoyat uchinchi bosqichda to'planga ma'lumotlarning to'g'riligi tekshirib ko'riladi. Statistik kuzatishni to'g'ri amalga oshirish uchun kuzatishning maxsus rejasi ishlab chiqiladi. Statistik kuzatishning rejasi dastur - uslubiy va tashkiliy masalalarni o'z ichiga oladi.

Dastur – uslubiy masalalarga kuzatish maqsadini aniqlash, kuzatish ob'ekti va birligini aniqlash, kuzatish dasturini ishlab chiqarish singarilar kiradi. Statistik kuzatishning maqsadi statistik kuzatish oldida turgan vazifalar asosida shakllanadi. Statistik kuzatishlarning umumiy maqsadi kuzatishning operativligini oshirish, olinadigan axborotlarning to'liqligini ta'minlash hamda ular asosida iqtisodiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tahlilni yanada chuqurlashtirishdan iboratdir. Kuzatishning umumiy maqsadlaridan tashqari har bir kuzatishning xususiy maqsad va vazifalari bo'ladi. Statistik kuzatishning to'g'ri tashkil qilinishida kuzatish ob'ekti va birligining ilmiy asosda aniqlanishi muxim rol o'ynaydi. Ular kuzatishning maqsadi va vazifalari asosida aniqlanadi.

Statistik tadqiqot ishlarining muvaffaqiyati ma'lum miqdorda kuzatish dasturiga bog'liqdir. Statistik kuzatishning dasturi deb, kuzatish jarayonida javob olinishi lozim bo'lgan savollar majmuiga aytiladi. Kuzatish dasturining mazmuni statistik tadqiqotlar ob'ekti va vazifalari bilan belgilanadi. Undan tashqari qayd qilinishi lozim bo'lgan belgilar ro'yxati bilan tasvirlanadi. Kuzatish dasturiga kiritiladigan belgilar muxim bo'lishi lozim. Statistik kuzatish dasturining savollari va unga javoblar statistik kuzatishning asosiy instrumenti - statistik formulyar (ro'yxatga olish varaqasi, anketa, shakl, va hokazo shu singari) larda aks ettiriladi. Amaliyotda formularlarning ro'yxatli va yakka holdagi (individual) turlari qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1 Karimov I.A. Tanlangan asarlar toplami. 1-20 tomlar.
2. Abdullayev Yo. Statistika nazariyasi: Darslik. T.:Oqituvchi, 2002
3. Abdullayev Ya. Makroiqtisodiy statistika : 100 savol va javob. T.: Mehnat , 1998.
- 4.Abdullayev Yo., Pardayev M.K., Xudayberdiyev U. X., Aliyev B. Statistika. Oquvqollanma. T.: "Iqtisod-Moliya" 2011
- 5.Soatov N.M. Statistika. Darslik. - T.: Abu Ali Ibn Sino, 2003

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

6. Soatov N.M., Nabiyeu X., Nabiyeu D., Tillaxo`jaeva G.N. Statistika nazariyasi.

Darslik. - T.: TDIU, 2009

